

Capítol 3.
Estudi de cas

“M’agrada la realitat, té gust de pa”

Jean Anoui

La fase empírica de la recerca es caracteritza per la immersió de l’investigador, amb tots els seus coneixements i tots els seus dubtes, en la realitat d’una experiència concreta. Aquesta pràctica és la que, en part, ha permès saber què era més oportú aprofundir teòricament i així s’ha pogut configurar un discurs coherent i amb sentit en la fonamentació realitzada en el capítol anterior. Per això podem considerar que tant aquest capítol pràctic com l’anterior capítol teòric no es poden entendre completament l’un sense l’altre.

Els tres primers apartats d’aquest capítol tracten sobre la fonamentació metodològica que estructura i sistematitza la pràctica i l’anàlisi efectuada, i en els següents apartats es descriu i s’analitza l’experiència duta a terme.

3.1. Mètode de treball

En aquest apartat s'ubica la recerca realitzada en el marc d'uns supòsits i metodologies científiques per tal de justificar les decisions que s'han anat prenent al llarg de l'estudi empíric. El tipus de decisions preses va des de la concepció ontològica de què es parteix -la pròpia naturalesa de la realitat-, passant pel tipus de coneixement que es pretén, les estratègies metodològiques seleccionades i acabant amb els criteris que es tindran presents a l'hora de considerar la científicitat de la recerca que s'ha dut a terme.

El mètode de recerca ha aportat a aquest estudi una forma de treballar sistemàtica que ha orientat en cada moment l'investigador sobre les determinacions pràctiques que s'han pres. La selecció d'un mètode concret d'entre tots els possibles no s'ha considerat com una qüestió de limitacions o restriccions de la tasca de recerca, sinó que més aviat ha servit per dotar de coherència tot un projecte d'aprenentatge científic.

3.1.1. Enfocament interpretatiu de la recerca

Les recerques que es duen a terme sota l'enfocament del paradigma interpretatiu parteixen d'un conjunt de supòsits o creences que guien el seu procés metodològic¹². Aquests supòsits fan referència als següents aspectes (Creswell, 1998 i Koetting, 1984):

¹² Depenent de la literatura revisada, el paradigma interpretatiu també rep els noms de qualitatiu, fenomenològic, naturalista, humanista o etnogràfic. Per altra banda, aquest paradigma s'associa amb la metodologia constructivista, també anomenada qualitativa, que s'orienta a descriure i interpretar els fenòmens socials (Latorre, Del Rincón i Arnal, 1996). Per la nostra part, hem optat per emprar el terme "interpretatiu" ja que s'associa més fàcilment amb el procés hermenèutic d'aproximació a la realitat que es realitza.

- *Naturalesa de la realitat (ontologia)*: es considera que la realitat és subjectiva, múltiple (no única), divergent, dinàmica i construïda d'acord a com es vista pels implicats en la realitat que s'investiga.
- *Relació entre l'investigador i el que s'investiga (epistemologia)*: l'investigador intenta reduir la distància entre ell i la realitat que s'investiga. Hi ha una dependència mútua entre l'investigador i la realitat. L'investigador col·labora, passa temps amb els participants en el seu context natural i esdevé un participant més.
- *El paper dels valors en la recerca (axiologia)*: l'investigador reconeix que la recerca està carregada de valors i per tant existeixen biaixos. L'investigador exposa obertament com aquests valors afecten la selecció del problema, la teoria, el mètode i les interpretacions de la realitat.
- *El procés de recerca (metodologia)*: S'utilitza la lògica inductiva, els dissenys emergents i s'estudien els tòpics dins del seu context natural.

La característica fonamental de la investigació interpretativa rau però en el tipus de coneixement que pretén (Stake, 1998). No es tracta tant de si s'utilitzen dades qualitatives o quantitatives sinó que es destaca sobretot la *comprensió* de les complexes relacions entre tot el que existeix. En canvi, les investigacions positivistes s'esforcen a *descobrir i explicar* relacions de causa-efecte, a fi de controlar els fenòmens. Stake assenyala, com una diferència més entre aquests paradigmes, que la major part dels investigadors qualitatius d'avui dia pensen que el coneixement és quelcom que es *construeix* i no que es descobreix. Aquesta darrera qüestió és coherent amb la visió ontològica interpretativa: el món no és quelcom extern a l'investigador i que per tant s'ha de buscar o descobrir; la realitat que coneixem “és una construcció particularment humana” (Stake, 1998: 89) i per això l'objectiu de la investigació és construir una interpretació de la realitat que ens permeti millorar.

La nostra pretensió no va ser en cap moment rebutjar el paradigma positivista o la metodologia quantitativa, en contraposició a la qualitativa, per defugir “les estadístiques”; en comptes d’aquesta actitud negativa envers un paradigma hem preferit reflexionar sobre diversos aspectes que permetessin decidir quin tipus de recerca era més apropiat. Així, a partir de les orientacions de Creswell (1998), podem concretar el procés de selecció de la metodologia interpretativa, el qual va consistir en anar prenent en consideració les següents particularitats del fenomen que es volia estudiar:

- La naturalesa del fenomen a investigar consisteix en un problema obert, en què no es veuen clares les relacions causa-efecte.
- La necessitat d’explorar el fenomen de la Formació en Centres, sense tenir el coneixement previ de les variables concretes que hi intervenen.
- La pretensió de voler presentar una visió detallada i en profunditat d’un cas real.
- El fet d’estudiar casos en el seu context natural pot aportar detalls importants que són fàcils d’oblidar quan s’aparten els individus del seu context.
- El desig per part de l’investigador de formar part integrant del fenomen, com un aprenent actiu i no com un expert infal·lible que jutja.
- Es disposava del temps i dels recursos suficients per a recollir moltes dades i fer-ne una anàlisi exhaustiva.

3.1.2. «L’estudi de cas» com a metodologia de recerca

Dins de les metodologies de recerca que s’empren des del paradigma interpretatiu, *etnografia*, *biografia*, *fenomenologia*, *teoria fonamentada* i *estudi de cas*, aquesta darrera s’ha considerat la més oportuna per diversos motius. Creswell (1998) proposa

uns criteris que permeten saber en quin moment podem afirmar que una recerca es tracta d'un estudi de cas:

- a) es pot identificar clarament "el cas" a estudiar, que a partir d'ara identificarem amb la lletra grega *theta* majúscula (Θ) -un equip de professorat de l'etapa infantil d'un centre determinat i la formació permanent en el centre que va realitzar durant un curs-;
- b) aquest cas és un sistema delimitat en el temps (finals del curs 93-94 i curs 94-95) i en l'espai (el centre educatiu en qüestió);
- c) s'utilitzen diverses fonts d'informació a fi d'aconseguir una visió en profunditat del cas; i
- d) es dedica un temps considerable a descriure el context i les característiques del cas.

Arnaus (1999) defensa que l'estudi de cas i la biografia són metodologies que permeten la comprensió de l'ensenyament des de la seva complexitat. En quant a l'estudi de cas, reconeix que la seva naturalesa descriptiva comporta una oportunitat per a presentar el treball del professorat situat en el propi context real amb tota la complexitat inherent; i per aquest motiu, aquesta metodologia constitueix una valuosa manera de transformar el coneixement proposicional en narracions que motiven i estimulen la reflexió. López Yáñez (1997: 83) també reconeix la importància que té el fet de comprendre un context quan es pretén intervenir-hi:

...l'assessor, per intervenir en un context institucional, i sobretot, per què la seva intervenció resulti útil a aquest context, necessita comprendre'l. Necessita saber *com funciona*, i aquesta serà la base per comprendre les reaccions que es produeixin respecte la seva intervenció... En conseqüència, l'assessor haurà de ser abans que res un *analista*, que essencialment afronta la difícil tasca de comprendre el medi en què actua amb els seus propis esquemes interpretatius i explicatius i que els depura i ajusta contínuament per adequar-los a les característiques d'aquest context.

Algunes de les interpretacions que es fan en aquesta recerca són de caràcter avaluatiu, ja que en certa manera es revelen virtuts i defectes, encerts i errors de l'activitat objecte del cas que han permès prendre certes decisions. Per tant podem afirmar que es tracta d'una investigació avaluativa. L'avaluació que es pot realitzar des d'un estudi de cas, com a recerca interpretativa, té la característica que posa l'èmfasi en la qualitat de les activitats i dels processos, reflectida en la descripció narrativa i en les interpretacions, i això la diferencia bastant de l'avaluació positivista, la qual destaca els criteris de productivitat i efectivitat. En opinió de House (1994: 229-230),

l'enfocament de l'estudi de casos és un dels més prometedors i dignes de desenvolupament... Si és creïble per als destinataris, un estudi de casos ben estructurat constitueix l'avaluació més potent.

Pel que fa al disseny general del procés de recerca en un estudi de cas trobem que, com en tota investigació educativa, hi ha les següents fases (Latorre, Del Rincon i Arnal, 1996): planificació, obtenció d'informació, anàlisi i interpretació de les dades i elaboració de l'informe. En l'estudi de casos però, les fases de la investigació segueixen un enfocament interactiu i recurrent, és a dir, que els plantejaments que van sorgint al llarg de la recerca permeten anar modificant les fases anteriors.

La complexitat dels estudis de casos ha estat abordada per Stake (1998) analitzant profundament les fases d'aquest tipus d'investigació. A continuació n'exposem una síntesi, de la qual han sorgit les orientacions metodològiques que han guiat aquesta recerca.

- **Tipus d'estudi de cas** (intrínsec o instrumental).
- **Selecció del cas.**
- **Estructura conceptual** (el cas Θ i els temes o preguntes temàtiques).
- **Recollida de dades** (accés, permisos, observació, entrevista, documents).
- **Anàlisi i interpretació.**
- **Validació** (triangulació).
- **Redacció de l'informe.**

Figura 32. Síntesi del procés de l'estudi de cas (basada en Stake, 1998).

En primer lloc podem diferenciar el tipus d'estudi que realitzem segons si ens interessa un cas per aprendre sobre altres casos o sobre algun problema general (es tractaria d'un estudi *instrumental* de cas) o bé ens interessa aprendre sobre aquell cas en particular per sí mateix (estudi *intrínsec* de cas). Molt relacionat amb aquesta qüestió, ens trobem a continuació el pas en què hem de decidir com seleccionar el cas. Stake proposa que utilitzem els criteris de màxima rentabilitat entre el temps disponible, la facilitat de tractar, amb un clima on la recerca tingui bona acollida, amb possibilitat de localitzar un informador i amb "actors" (persones implicades) disposats a donar la seva opinió.

El pas següent, tot i que com ja hem comentat anteriorment la seqüenciació pot anar variant en funció del desenvolupament del propi cas, requereix d'una organització de conceptes, d'idees, estructures cognitives i ponts conceptuals que expressin la comprensió necessària per partir del que ja es coneix i que orienti tant la recollida de dades com les interpretacions. Aquesta estructura conceptual se sol organitzar al voltant d'un cas i els temes que hi estan relacionats. És molt habitual que els temes vagin evolucionant a mesura que s'avança en l'estudi del cas.

La recollida de dades comporta una fase d'organització en què s'ha de tenir en compte com s'accedirà al cas i quin tipus de permisos caldran ja que quasi sempre "es juga a

casa d'un altre". Les principals estratègies de recollida de dades són l'observació, l'entrevista i la revisió de documents.

Els moments en què intentem donar sentit a les dades i impressions que obtenim els podem considerar com anàlisis i interpretacions, és com una manera d'anar encaixant les peces d'un trencaclosques i buscar uns models o consistències. La informació que s'ajusta a un model confirma la seva validesa i la informació que no s'hi ajusta permet anar adaptant el model o buscar-ne d'alternatius.

Per saber si estem generant una descripció comprensiva i exacta del cas i si estem fent les interpretacions que desitgem, Stake proposa que utilitzem l'estratègia de la triangulació. D'aquesta manera podem trobar observacions addicionals que serveixin de base per revisar les nostres interpretacions.

Per últim, en la fase de redacció de l'informe, Stake recomana començar amb una estructura inicial que contingui un primer esbós del cas, per situar el lector; la identificació del tema, propòsit i mètode d'estudi; descripció narrativa per ampliar la definició del cas i dels contextos; desenvolupament dels temes; detalls descriptius, documents, cites; conclusions i comentaris finals. Pel que fa al tipus de relat de l'informe, cada cop es prefereix més que es faci tal com s'explica una història (Stake, 1998); mentre que es considera inadequat, per a l'estudi de cas, l'informe de recerca tradicional, ja que el cas no és una hipòtesi.

3.1.3. Criteris de rigor científic

A partir de mitjans de la dècada dels anys 80, Lincoln i Guba (1985) van fer un esforç per assenyalar les diferències existents entre els criteris de científicitat dels paradigmes positivistes -imperants fins aquells moments- i interpretatius o sòcio-crítics. Per a

aquests autors els criteris de rigor d'ambdós paradigmes són els mateixos però canvien les estratègies per aconseguir-los. D'aquesta manera, trobem que en els paradigmes interpretatiu i sòcio-crític el valor de veritat -o validesa interna per als positivistes- s'estableix mitjançant la *credibilitat*; l'aplicabilitat -validesa externa- mitjançant la *transferabilitat*; la consistència -fiabilitat- mitjançant la *dependència*; i la neutralitat -objectivitat- mitjançant la *confirmabilitat*. A la figura 33 -pàgina 178- resumim els significats i les estratègies per a cadascun d'aquests criteris.

criteri	Significat	Estratègies
Credibilitat	Isomorfisme entre les dades recollides i la realitat.	-Observació persistent. -Triangulació. -Judici crític de col·legues. -Recollida de material referencial (vídeos, documents, gravacions, fotografies...) -Comprovacions amb els participants.
Transferabilitat	Possibilitat d'aplicar els descobriments a altres contextos.	-Mostratge teòric. -Descripció densa. -Recollida d'informació abundant.
Dependència	Grau en què es repetirien els resultats en cas de replicar-se la investigació.	-Establir pistes de revisió. -Auditoria d'investigadors externs. -Rèplica pas a pas. -Mètodes solapats (interpretacions complementàries).
Confirmabilitat	Seguretat que els resultats no estan esbiaixats.	-Auditoria externa. -Descriptors de baixa inferència (transcripcions textuais, cites...) -Reflexió.

Figura 33. Criteris i estratègies de la metodologia constructivista/qualitativa (adaptat de Latorre, Del Rincón i Arnal (1996).

En la interpretació qualitativa de les dades pot semblar crucial oferir un resultat al més objectiu possible, fent que l'investigador no variï o esbiaixi la informació. Però tal com ens fa veure Elliott (1999) el més important no han de ser aquestes qüestions sinó l'*aprenentatge* que es produeix en l'anàlisi i interpretació de les dades, és a dir, la qüestió és si s'hi produeix un canvi de consciència en el moment en què es van

redactant els informes. D'aquesta manera, no es pot afirmar que l'investigador no ha entès el significat objectiu de les dades; es tracta de demostrar que les pròpies dades contenen quelcom de l'investigador perquè també forma part de la realitat que investiga. Per aquests motius House (1994: 227) considera que "la majoria de problemes en relació amb l'estudi de cas es refereixen més a la importància que s'atorgui a unes o altres qüestions que a la seva veritat o falsedat".

Quan es tracta d'investigacions orientades al canvi social i educatiu, la font fonamental de validesa serà, en definitiva, "la constatació de si el canvi s'ha efectuat realment en les pràctiques a les quals suposadament afecta i la permanència d'aquest" (Bartolomé, 1992: 33).

En termes pràctics, Creswell (1998) ofereix una síntesi de les vuit estratègies més comunes per a assolir els criteris de qualitat o verificació científica. De totes elles, que són les que presentem a continuació, Creswell recomana com a mínim que se n'utilitzin dues, entre les quals destaquen la triangulació de les fonts d'informació, la descripció detallada i en profunditat i la revisió de l'informe per part dels implicats en la recerca:

- *Estada perllongada i observació persistent* en l'escenari del cas, generant confiança amb els participants, copsant la seva cultura i contrastant les informacions distorsionades.
- *Triangulació de les fonts d'informació*, dels mètodes utilitzats, d'investigadors i de teories que permeti corroborar les evidències.
- *Revisió per part de col·legues* que actuïn com a "advocats del diable" (tal com ho defineixen Lincoln i Guba, 1985), fent preguntes crítiques sobre els mètodes utilitzats, les interpretacions i els significats.
- *Anàlisi de casos adversos a les hipòtesis*, revisant les dades disconformes amb les evidències i redefinint les hipòtesis a mida que avança la recerca.

- *Clarificar els biaixos del propi investigador, explicitant les assumpcions i els posicionaments de l'investigador que afecten la recerca.*
- *Contrastar els resultats i les interpretacions per part dels informants, per comprovar la credibilitat de l'informe.*
- *Descripció en profunditat i detallada que permeti al lector prendre decisions sobre la transferabilitat a altres casos amb característiques similars¹³.*
- *Auditories externes, que examinin tant el procés com el producte de la recerca.*

El procés dialèctic de reflexió grupal que s'ha dut a terme al llarg de les sessions de formació en aquest estudi de cas ofereix la possibilitat de construir una realitat intersubjectiva que reforça el rigor de la interpretació. Els mètodes dialògics no pretenen buscar ni trobar veritats universals, sinó construir una realitat en un context històric determinat. La construcció de la visió del cas ha estat responsabilitat col·lectiva, comptant amb les veus de tots, comproment-les, reconciliant-les i dialogant amb totes elles¹⁴.

Quant a la recerca que s'ha dut a terme podem concretar les estratègies utilitzades per garantir els criteris de rigor en els següents punts:

- S'han utilitzat diverses fonts d'informació: Notes de camp de l'investigador, documents escrits oficials i no oficials, documents *ad hoc* (guies d'avaluació), observacions, entrevistes a diversos participants i diaris/actes.
- L'estada en l'escenari del cas s'ha perllongat durant un any natural repartit entre dos cursos acadèmics.

¹³ Aquesta estratègia obliga a tenir cura amb la qüestió de la confidencialitat (House, 1994): desdibuixar els individus de forma que sigui impossible la seva identificació fa que mai no arribem a tenir una imatge completa dels participants.

¹⁴ L'investigador però, es fa plenament responsable d'haver sabut orientar el procés metodològic així com de reflectir oportunament en la narració definitiva del cas els aprenentatges realitzats.

- Al llarg de l'informe de l'estudi de cas s'han descrit tots els detalls possibles (sense arribar al límit en què es pugui descobrir la identitat dels participants).
- En l'informe del cas també s'han afegit comentaris al marge i notes a peu de pàgina que inclouen suposicions i valors del propi investigador a fi d'explicitar els possibles biaixos que influeixin en les interpretacions.

3.2. Enfocament de l'estudi de cas

En aquest apartat exposarem el problema i la realitat que conforma el cas objecte d'estudi, formulant les preguntes inicials que van originar la recerca. Per tal que el lector pugui comprendre millor el desenvolupament del cas també explicarem com va ser seleccionada la realitat concreta que s'investiga i quins passos es van realitzar per poder accedir a l'escenari del cas.

Aquestes qüestions, per la seva banda, han ajudat a orientar quines havien de ser les diverses fonts d'informació i han permès reformular i concretar l'interès inicial de l'investigador. De la mateixa manera, l'establiment de quin havia de ser el cas a estudiar ha permès confirmar que l'enfocament metodològic interpretatiu era el més oportú.

3.2.1. Estratègia de selecció del cas

El procés de selecció del cas estudiat es va fonamentar inicialment en dues prioritats: la facilitat d'accés a la realitat per part de l'investigador, a fi de poder esdevenir un participant més, i el desig de realitzar una recerca en el seu context natural. També es volia evitar que fos l'investigador qui imposés a una escola la necessitat de fer Formació en Centres. D'aquesta manera, l'investigador va oferir el gener de 1994 els seus serveis com a assessor (especialista en avaluació) a una institució encarregada de la Recerca i la coordinació de la Formació permanent de determinats Centres Educatius (que anomenarem amb el pseudònim IRFE). El mes d'abril del mateix any, l'investigador rebia una trucada de l'IRFE explicant que un centre (que anomenarem

amb el pseudònim Forja) havia sol·licitat l'ajut d'un assessor que pogués col·laborar en la resolució d'un problema d'avaluació. Després de diverses converses amb una tècnica de l'IRFE i amb la cap d'estudis del centre Forja, l'investigador-assessor va considerar que es tractava d'un cas que podia complir les característiques necessàries per a esdevenir *l'estudi de cas* (Θ) de la recerca (és a dir, es tractava d'un cas real, en un context natural, com a sistema delimitat en el temps i l'espai i factible de ser estudiat en profunditat).

També es va tenir present en la selecció del cas definitiu el fet que l'equip de professorat amb què es treballaria consistia en tots els membres de l'etapa d'educació infantil del centre. Això permet delimitar més el cas i es va considerar positiu poder augmentar el coneixement sobre la formació del professorat d'aquesta etapa sobre la qual hi ha molt poques recerques.

En aquesta recerca s'ha descartat la possibilitat de realitzar un estudi de múltiples casos perquè la seva finalitat no és una qüestió de "quants?" sinó de comprensió en profunditat d'un sistema complex, i la manca de profunditat està directament relacionada amb la quantitat de casos que s'estudien (Creswell, 1998). Per altra part, tampoc s'ha pretès que aquest cas sigui una bona representació d'altres casos, tenint en compte que l'estudi de casos no és una investigació de mostres (Stake, 1998).

D'acord amb la tipologia d'estratègies de mostratge en recerques qualitatives (Miles i Huberman, 1994) podríem caracteritzar la selecció del cas sota dos criteris: per una banda es tracta d'un mostratge de "bola de neu" -perquè s'ha identificat el cas a través d'una persona que coneixia una altra persona que coneixia el centre-, i per altra banda també és "criterial" -perquè s'ha seleccionat un cas que complia certes característiques determinades establertes per l'investigador-.

3.2.2. Qüestions d'accés

Aconseguir l'accés al cas va ser facilitat, en un primer moment, pel propi centre Forja ja que va ser la seva cap d'estudis qui va sol·licitar un assessorament extern. A partir d'aquest fet podríem dir que es va iniciar un procés d'acceptació fonamentat en la confiança personal i professional a través de les primeres entrevistes mantingudes. Des d'aquell moment la cap d'estudis va esdevenir l'informant clau del cas i la persona de referència entre l'investigador-assessor i el centre.

El consentiment mutu d'acceptació es va basar en els següents punts:

- El centre tindrà el dret de finalitzar voluntàriament la seva participació en la investigació en qualsevol moment.
- L'objectiu principal de la investigació consistirà a facilitar la resolució de problemes a l'entorn de l'avaluació.
- Els procediments per a l'obtenció d'informació seran pactats amb el professorat implicat.
- Es protegirà en tot moment la confidencialitat dels participants.
- Els beneficis dels participants consistiran a comptar amb l'ajut i la dedicació d'un agent extern per a resoldre els problemes a l'entorn de l'avaluació.
- En tot cas, la participació del professorat en la recerca no els afegirà més temps de dedicació que l'estrictament necessari per a la millora de la seva pràctica professional.

3.2.3. Preguntes inicials de la recerca i ús de la teoria

A l'inici de la tesi plantejàvem un problema que va ser l'origen motivador de la recerca: "comprendre per què la formació permanent institucional no acaba de satisfer la necessitat del professorat de resoldre determinades situacions problemàtiques de l'educació i entreveure possibles alternatives". Però a mesura que s'ha anat obtenint informació i reflexionant tant sobre els fonaments teòrics com les particularitats del cas que s'estudia, s'ha pogut especificar una pregunta més definitòria.

El problema que s'ha investigat es pot concretar a diversos nivells. D'una forma general podem expressar el problema com una pregunta central, amb tres qüestions, a la qual es pretén respondre amb la recerca:

Què permet configurar la formació permanent del professorat, com es du a terme i què comporta?

Tot seguit podem especificar més el tema del problema amb les següents subpreguntes, que per a nosaltres esdevindran els temes principals de recerca -assenyalats amb la lletra grega *theta* minúscula (θ)- (vegeu una representació gràfica de les preguntes a la figura 34 -pàgina 187-):

- θ_1 Quines concepcions de l'educació i de la professionalitat docent té el professorat?
- θ_2 Quins temes preocupen el professorat sobre la seva formació permanent?
- θ_3 Com es va organitzar la Formació en Centres d'aquell professorat en concret?
- θ_4 Quins aspectes van afavorir la Formació en Centres?

- θ_5 Quins aspectes van limitar la Formació en Centres?
- θ_6 Quins canvis va produir la Formació en Centres?

Figura 34. Representació esquemàtica de les preguntes de la recerca.

Per a aquest estudi de cas s'ha revisat la literatura existent sobre desenvolupament professional del professorat, sobre la formació permanent i més concretament sobre la modalitat de Formació en Centres. Aquesta revisió teòrica ha permès poder focalitzar millor l'estudi de cas, és a dir, ens ha permès perfilar sobre què volem investigar. Això ha estat necessari a fi de no dispersar-se fàcilment en la comprensió d'una realitat que és tan complexa i interrelacionada amb tantíssims aspectes. Ara bé, això no significa que la teoria hagi determinat d'una forma taxativa els fenòmens concrets que calia

interpretar. La relació entre la teoria i la realitat ha estat bidireccional i mútuament influent perquè, tal com es veurà al llarg de l'estudi de cas, la descripció i anàlisi de les dades ha fet emergir nous conceptes i situacions que han permès interpretar millor la pròpia realitat (Stake, 1998). La teoria i la realitat acaben sent les dues cares d'una mateixa moneda, o tal com diu López Yáñez (1997: 83):

en l'anàlisi es fa passar la realitat -els fets- per un filtre, per un tamís; a aquest filtre l'anomenem teoria... Anàlisi és, per tant, un procés cognitiu o de construcció del coneixement que provoca i exigeix al mateix temps la interacció entre la teoria i la pràctica. En realitat, i sent més rigorosos, l'anàlisi és el procés d'elaboració d'una teoria... la teoria que precedeix a l'anàlisi és una teoria que està en els seus inicis, en procés de revisió, és a dir, disposada a ser reelaborada i reestructurada.

3.3. Estratègies d'obtenció d'informació

A l'hora de decidir quines estratègies s'utilitzarien per a obtenir informació s'ha tingut en compte que el paper de l'investigador en l'estudi de cas ha de defugir l'intervencionisme. S'ha de procurar no destorbar l'activitat quotidiana del cas a fi d'aconseguir una millor comprensió de la realitat que s'investiga. Per aquest motiu, com diu Stake (1998: 23), no hauríem d'"examinar, ni tan sols, entrevistar, si podem aconseguir la informació que desitgem per mitjà de l'observació discreta i la revisió de la informació que ja s'ha recollit". Per altra banda també s'ha tingut present l'opinió de López Yáñez (1997: 83) quan afirma que en l'actualitat hi ha un major consens en considerar que

la millor manera de comprendre i conèixer les organitzacions educatives, és la de que aquesta comprensió i aquest coneixement no depèn tant de la quantitat de dades que se n'obtinguin com de la seva qualitat.

Tenint present aquests criteris, en els següents apartats expliquem les estratègies específiques que s'han utilitzat al llarg d'aquest estudi de cas i en detallem la temporització.

3.3.1. Observació participant

Aquesta estratègia d'obtenció d'informació és molt apropiada en recerques interpretatives per diversos motius (Del Rincón *et al*, 1995), entre els quals destaquem:

- L'objectiu principal de l'observació participant és la descripció de grups socials i escenes culturals mitjançant la vivència de les experiències de les persones implicades en un grup o institució (Woods, 1987).
- A partir de la informació que se n'obté, es pot redefinir el problema inicialment definit. Aquesta estratègia s'orienta més a generar conceptes que a contrastar models teòrics.
- L'observador participant es compromet a experimentar les perspectives de qui habita el món sociocultural que es descriu. L'objectiu és obtenir una perspectiva des de "dins" respecte a allò que està succeint. L'observador no es limita a veure què succeeix, sinó que ho sent i ho percep com si fos un membre més del grup.

En aquesta recerca també es va considerar oportú realitzar observacions a fi d'evitar que la mestra participant en la recerca tingués més feina concretant i redactant els objectius de les activitats que es realitzaven a l'aula.

Quant a la modalitat d'observació participant que s'ha realitzat en aquesta recerca podem aclarir que es tracta d'una observació amb les següents característiques:

- de gran implicació, ja que l'investigador feia la funció aproximada d'un mestre de reforç,
- amb el propòsit de l'observació explicat per a la mestra l'aula de la qual s'observava,
- de curta durada (es van fer quatre sessions d'observació de dues hores cadascuna),
- asistemàtica, ja que no s'utilitzava una codificació prèvia, i
- focalitzada, en els objectius que es podien estar treballant a l'aula amb els infants.

Les notes de camp de les observacions es realitzaven un cop acabada cada sessió d'observació, afegint fins i tot els breus comentaris posteriors que es realitzaven amb la mestra.

3.3.2. Entrevistes informals i dirigides

L'entrevista és una estratègia molt apropiada per interpretar comportaments ja que aporta una font de significat i alhora és un complement per als processos d'observació (Del Rincón *et al*, 1995). A més, també permet aprofundir en els detalls de les accions i en les perspectives dels entrevistats.

En aquesta recerca s'han dut a terme dos tipus d'entrevista clarament diferenciades:

- Entrevista no estructurada o informal, en la qual ni l'esquema de les preguntes ni la seva seqüència no estan prefixats. Aquesta modalitat es presenta espontàniament en una situació en què sorgeixen qüestions no estructurades, fins i tot és possible que la persona entrevistada no s'adoni que està sent "entrevistada". Les preguntes no es poden planificar perquè l'investigador no sap per endavant què succeirà i quines qüestions seran les més apropiades (Patton, 1987). La majoria d'aquest tipus d'entrevistes es van realitzar amb l'informant clau de la recerca (la cap d'estudis del centre).
- Entrevista dirigida. Amb aquesta modalitat entenem aquell tipus d'entrevista en què la major part de les preguntes ja estaven establertes però se'n van afegint d'altres a mesura que l'entrevistador vol aprofundir en alguna resposta donada. En el cas d'aquesta recerca, a més, les preguntes eren obertes, de forma que les mestres entrevistades es podien expressar amb el seu propi llenguatge. Hi havia una llista de qüestions o aspectes que havien de ser explorats al llarg de

l'entrevista, però de fet aquestes qüestions s'adaptaven en forma i ordre al desenvolupament propi de l'entrevista. El guió d'aquestes entrevistes es pot consultar a la figura 41 -pàgina 223-.

En la majoria de casos, les entrevistes s'han realitzat amb un sol participant en cada ocasió. D'aquesta manera s'ha pogut profunditzar en les diverses perspectives durant el poc temps de què es disposava -una hora en el cas de les entrevistes dirigides-.

L'objectiu de les entrevistes informals va ser, per una banda, definir el problema a investigar i, per l'altra, avaluar el procés inicial d'assessorament i els resultats de la primera fase del cas. Pel que fa a les entrevistes dirigides, l'objectiu es va centrar en aprofundir en les perspectives de les mestres participants en el cas i detectar possibles necessitats quant a l'avaluació.

Les entrevistes dirigides es van realitzar al cap de quatre mesos d'iniciada la segona fase del cas, amb la qual cosa es va facilitar que la relació entre entrevistador (l'investigador) i entrevistat fos de més confiança. Aquestes entrevistes van ser enregistrades al mateix temps que l'entrevistador prenia notes. Les pròpies mestres van revisar les transcripcions realitzades, mostrant el seu ple acord amb tot el que s'hi reflectia.

3.3.3. Documents escrits

D'acord amb Del Rincón i altres (1995), quan en una investigació s'utilitzen estratègies d'obtenció d'informació com l'observació participant o l'entrevista, l'investigador esdevé l'"instrument principal" d'obtenció i registre de la informació. En canvi, amb els documents escrits s'obté una informació retrospectiva d'un fenomen o programa, la qual és aportada directament per la resta de participants.

3.3.3.1. Documents oficials

Per documents oficials podem entendre tota classe de documents, registres i materials oficials i públics, disponibles com a font d'informació (Taylor i Bogdan, 1986). Aquests documents solen tenir més credibilitat que la que tenen les observacions o entrevistes ja que en si mateixos no contenen els biaixos que pot incloure l'investigador. En aquesta recerca s'han utilitzat els següents documents oficials:

- l'informe escolar d'avaluació de l'alumnat que utilitza el centre per a les famílies,
- la memòria de curs del centre,
- un informe d'ús intern teòric i pràctic sobre l'avaluació del qual disposava el centre,
- el projecte marc en el qual es desenvolupava el projecte de relació família-escola,
- el projecte de relació família-escola extret de la memòria del centre,
- el projecte de relació entre alumnes grans i alumnes petits del centre, i
- el pla anual del centre.

Aquests tipus de documents han permès comprendre la història, les preocupacions i les perspectives del centre com a organització i també més concretament les de l'equip directiu.

3.3.3.2. Altres documents escrits

Dins d'aquest apartat volem ressenyar aquells altres documents escrits utilitzats, que tot i ser públics, contenen alguna característica que permet diferenciar-los dels "oficials". En primer lloc vam considerar oportú analitzar el contingut de dos articles de

revista que van ser proposats per a la lectura de les mestres. També van resultar de gran interès els esborranys que van elaborar les mestres sobre els objectius que pretenien aconseguir amb les activitats que feien a classe. I, per últim, també han aportat informació els documents escrits que s'han elaborat *ad hoc* per a la recerca: graelles d'avaluació.

3.3.3.3. Diaris

Una de les fonts més importants d'informació sobre el cas estudiat han estat els diaris que es redactaven de cadascuna de les sessions de formació permanent realitzades en el centre. L'investigador anava prenent notes de totes les discussions i reflexions que es produïen al llarg de les sessions; posteriorment aquestes notes es redactaven en forma de diari o acta, del qual se'n repartien fotocòpies en la sessió següent entre tots els participants a fi que poguessin incloure les modificacions que consideressin oportunes.

A més de ser una estratègia d'obtenció d'informació, els diaris permetien dotar de certa continuïtat les reflexions i discussions que es realitzaven entre una sessió i la següent. Per altra banda, d'aquesta manera també s'aconseguia deixar constància dels avenços que es produïen, sobretot quan aquests avenços no es reflectien directament ni immediata sobre la pràctica.

3.4. Temporització i tipus de dades obtingudes

La temporització i les estratègies per a l'obtenció d'informació utilitzades estan resumides en les dues taules següents, diferenciant una primera fase de l'estudi (duta a terme en el curs 1993-94) i una segona (realitzada el curs 1994-95). Per a l'estudi complet d'aquest cas s'han elaborat o recopilat 37 documents distribuïts de la següent manera (vegeu figura 35 -pàgina 198-, amb la relació de documents):

- 6 informes amb notes d'entrevistes no estructurades.
- 7 documents del centre.
- 1 informe amb notes de camp de les observacions participants.
- 11 diaris-actes de les sessions de formació.
- 2 articles utilitzats en les sessions de formació.
- 2 transcripcions d'entrevistes dirigides.
- 2 documents de les mestres.
- 6 documents elaborats *ad hoc* per al cas.

Cadascun dels documents s'ha numerat de l'1 al 36 d'acord amb l'ordre temporal en què era obtingut per part de l'investigador. D'aquesta manera, quan al llarg de l'estudi de cas es fa referència a algun dels documents, se cita amb el seu codi i s'hi afegeix també el número de paràgraf (per exemple, DOC5: 3, significa el paràgraf tercer del document número 5).

1a. Fase de l'estudi			
Temporització	Estratègia	Objectiu	Participants
Gener 1994	Entrevista informal	-Ofereir-se l'investigador com a assessor.	-Investigador. -Personal de l'IRFE.
Març 1994	Entrevista informal	-Contactar amb el centre Forja. -Establir objectius immediats. -Clarificar funcions de l'investigador.	-Investigador. -Cap d'estudis del centre.
Març 1994	Entrevista informal	-Clarificar objectius. -Establir estratègia de treball.	-Investigador. -Cap d'estudis. -Una mestra.
Abril 1994	Observacions participants (4 sessions: 3 matins i 1 tarda al llarg de 2 setmanes)	-Conèixer el centre. -Conèixer el grup-classe i la metodologia didàctica de la mestra.	-Investigador. -Grup-classe. -Mestra. -El centre com a organització.
Maig 1994	Entrevista informal	-Contrast d'opinions entre les observacions i l'opinió de la cap d'estudis i la mestra.	-Investigador. -Mestra. -Cap d'estudis.
Juny 1994	Entrevista informal	-Presentació per part de l'investigador de l'instrument d'avaluació elaborat ad hoc per a la mestra.	-Investigador. -Mestra. -Cap d'estudis.
Juliol 1994	Entrevista informal	-Avaluar el procés d'assessorament realitzat. -Comentar possibilitats de continuació de l'assessorament per al curs següent.	-Investigador. -Cap d'estudis. -Directora.

2a. Fase de l'estudi			
Temporització	Estratègia	Objectiu	Participants
Octubre 1994	Anàlisi de documents (memòria del centre del curs 93-94).	-Conèixer la repercussió de l'assessorament del curs anterior realitzat per l'investigador.	-Investigador.
Octubre 1994	Anàlisi de documents (informe del centre sobre avaluació).	-Conèixer la repercussió de la formació rebuda en el centre.	-Investigador.
Octubre 1994 (2 sessions)	Diari.	-Reflectir la formació i reflexionar.	-Equip participant en la formació.
Octubre 1994.	Anàlisi de documents (2 articles de revista o-ferts per a la formació)	-Reflexionar sobre els continguts oferts a la formació.	-Equip participant.
Novembre 1994- Gener 1995 (4 sessions)	Diari.	-Reflectir la formació i reflexionar.	-Equip participant.
Gener 1995	Anàlisi de documents (projecte Infància).	-Conèixer el projecte marc dins del qual es desenvolupa el projecte relació família-escola.	-Investigador.
Gener 1995	Anàlisi de documents (projecte relació família-escola)	-Conèixer les bases del projecte relació família-escola.	-Equip participant.
Gener 1995	Entrevistes dirigides	-Aprofundir i reflexionar sobre el tòpic de l'avaluació.	-Investigador. -2 mestres.
Gener 1995	Anàlisi de documents (objectius de la programació d'aula de les activitats de racons)	-Conèixer la programació per a fer una proposta basada en el que ja s'està fent.	-Investigador
Gener 1995- Febrer 1995 (2 sessions)	Diari.	-Reflectir la formació i reflexionar.	-Equip participant.
Febrer 1995	Anàlisi de documents (projecte mainaderes)	-Conèixer un altre projecte instaurat en el centre.	-Equip participant.
Febrer 1995 (1 sessió)	Diari.	-Reflectir la formació i reflexionar.	-Equip participant.
Febrer 1995	Anàlisi de documents (3 instruments ad hoc d'avaluació del projecte relació família-escola)	-Dissenyar i adaptar instruments d'avaluació.	-Disseny: investigador. -Reflexió i adaptació: equip participant.
Febrer 1995 (1 sessió)	Diari.	-Reflectir la formació i reflexionar.	-Equip participant.
Març 1995	Anàlisi de documents (instrument d'avaluació)	-Reflexionar i avaluar el projecte relació família-escola.	-Equip participant.
Novembre 1995 (1 sessió)	Diari.	- Reflectir la formació.	-Investigador

- 01-Entrevista amb personal de l'IRFE
- 02-Entrevista 1a. amb la cap d'estudis
- 03-Entrevista 2a. amb la cap d'estudis
- 04-Document del Centre: Informe Escolar
- 05-Observacions participants
- 06-Entrevista 3a. en el centre
- 07-Entrevista 4a. amb la mestra
- 08-Informe Escolar: Activitats de Racons
- 09-Entrevista 5a. amb la cap d'estudis
- 10-Document del Centre: Memòria 93-94
- 11-Document del Centre: L'Avaluació
- 12-Acta sessió 01: 13-10-94
- 13-Acta sessió 02: 20-10-94
- 14-Article 1 de Formació
- 15-Article 2 de Formació
- 16-Acta sessió 03: 10-11-94
- 17-Acta sessió 04: 24-11-94
- 18-Acta sessió 05: 15-12-94
- 19-Acta sessió 06: 19-01-95
- 20-Projecte Local: relació Família-Escola
- 21-Projecte Relació Família-Escola
- 22-Entrevista Mestra P5
- 23-Documents Mestra P5
- 24-Acta sessió 07: 26-01-95
- 25-Entrevista Mestra P3
- 26-Documents Mestra P3
- 27-Acta sessió 08: 02-02-95
- 28-Projecte del Centre intercycles: relació alumnes grans-alumnes petits
- 29-Acta sessió 09: 09-02-95
- 30-Fitxa avaluació objectius del projecte relació Família-Escola
- 31-Fitxa avaluació CIPP del projecte relació Família-Escola
- 32-Anàlisi dels Objectius Mestra P5
- 33-Anàlisi dels Objectius Mestra P3
- 34-Acta sessió 10: 23-02-95
- 35-Avaluació del projecte Família-Escola
- 36-Pla Anual de Centre 95-96

Figura 35. Relació de documents utilitzats en l'estudi de cas.

3.5. Tècniques d'anàlisi de les dades

Autors com Bogdan i Biklen (1992), Huberman i Miles (1994) i Wolcott (1994) han proposat diverses estratègies generals d'anàlisi qualitativa de dades¹⁵. Per la nostra part, exposem a continuació la proposta de Huberman i Miles per entendre que és la més exhaustiva:

- Esbossar idees: escriure observacions als marges de les notes de camp.
- Fer observacions: escriure reflexions sobre les notes de camp.
- Resumir les notes de camp: escriure un esborrany sobre les notes de camp.
- Treballar sobre els textos: buscar metàfores.
- Mostrar les dades: fer contrastos i comparacions.
- Identificar codis: escriure codis i anotacions.
- Reduir la informació: anotar patrons i temes.
- Comptar freqüències de codis: fer recomptes de codis.
- Relacionar categories: buscar agrupacions, anotar relacions entre variables, construir una cadena lògica d'evidències.

A aquestes estratègies, Creswell (1998) hi afegeix la pròpia descripció del cas, com una visió detallada dels fets sobre el cas. Quan el cas presenta una cronologia de fets, aleshores aquest autor també recomana analitzar les múltiples fonts de dades a fi de determinar evidències per a cada moment o fase en l'evolució del cas.

¹⁵ Es pot trobar una síntesi comparativa de les estratègies d'aquests autors a Creswell (1998).

Per a facilitar el procés d'anàlisi de la informació s'ha utilitzat el programa informàtic NUD.IST (Non-numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing) en la seva versió 3.0.4. La utilitat d'aquest programa rau en la rapidesa per localitzar fragments d'informació de qualsevol document (transcripcions, notes de camp, resums, informes...) i en la seva facilitat d'ús (funciona amb el sistema operatiu de Windows). A més, aquest suport informàtic ha facilitat enormement la localització dels fragments de text oportuns que contenen una determinada paraula clau o la combinació de diverses categories.

El procediment concret per a l'anàlisi de les dades ha estat el següent:

1. Crear una base de dades amb tots els documents disponibles sobre la recerca (entrevistes, documents del centre educatiu, notes de camp de les observacions, documents elaborats *ad hoc* per a la recerca, diaris i articles de revista utilitzats per a la formació permanent del professorat).
2. Numerar automàticament tots els fragments d'informació per a cada document. El programa NUD.IST considera que cada paràgraf dels documents és una unitat de text amb significat.
3. De cada document, elaborar un informe amb les anotacions, observacions i reflexions de l'investigador¹⁶.
4. Crear una base de dades amb les categories conceptuals que permetran descriure sobre què tracta cada fragment d'informació. En un inici, aquesta base de dades coincideix amb l'arbre jeràrquic deductiu de categories elaborat en la síntesi de la fonamentació teòrica, però un cop analitzada la informació l'esquema de categories ha quedat definit tal com apareix a la figura 38 -pàgina 205-.
5. Codificar cada fragment d'informació (unitat de text) amb les categories. Al mateix temps, anar creant noves categories per descriure millor les dades. Aquestes noves

¹⁶ Aquest informe recull el que serien les anotacions al marge que es fan quan els documents estan en format imprès. En el programa NUD.IST s'anomena MEMO a aquests informes.

categories han sorgit a través de la relectura de tots els documents i la identificació inductiva d'aquells altres temes recurrents que no estaven contemplats en la categorització inicial.

6. Reunir els fragments d'informació que tractin un mateix tema, a fi de buscar contrastos i comparacions.
7. Cercar fragments d'informació en què coincidissin diverses categories d'acord amb l'interès de la recerca, per exemple actituds i professorat, o reflexió i professorat.
8. Creació de taules comparatives, esquemes i gràfics que ajudin a la interpretació de la informació.

Per a l'elaboració de l'informe del cas s'ha procurat que tant les descripcions com les interpretacions estiguessin triangulades per dades provinents de diversos tipus d'estratègies d'obtenció de la informació, provinents de diverses fonts o agents implicats¹⁷ o dades obtingudes en diversos moments de la recerca. D'aquesta manera podem observar en la figura 36 -pàgina 202- com han estat triangulats cadascun dels apartats de l'informe. En els tipus de dada que s'han utilitzat per fer algunes de les interpretacions, a més d'incloure els comentats anteriorment, també s'ha fet referència a la fonamentació teòrica realitzada en el capítol anterior.

¹⁷ Cal tenir present que quan la font d'informació han estat les famílies, l'investigador només ha pogut obtenir les dades a través dels documents oficials del centre que contenen dades socio-econòmiques o a través dels comentaris que han fet les mestres en les sessions de formació en base a les observacions, reunions o entrevistes que han fet elles mateixes.

	Tipus de dada						Font d'informació						Moments diferents
	Fonam. Teòrica	Doc. del centre	Notes de camp	Entrev. informals	Entrev. dirigides	Diaris *	Mestres	Equip directiu	Agents externs	Centre ed.	Famílies	Comunitat	
Presentació del cas	X	X								X		X	
Participants, escola i context		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1a. Fase de l'experiència		X	X	X			X	X	X	X	X	X	
Valoració de la 1a. Fase		X		X			X	X	X	X			X
Recerca-Acció		X			X	X	X	X	X	X			X
Fonament. conceptual, ed. i social	X					X	X	X	X				
Autonomia i autoritat	X				X	X	X	X	X				
Reflexió	X					X	X	X	X		X	X	X
Formació en Centres	X						X		X	X			
Canvi	X	X		X		X		X	X				X
Actituds			X	X	X	X	X	X			X	X	X
Temps					X	X	X	X	X			X	
Cultura col·laborativa					X	X	X	X	X				
Funció de l'investigador-assessor	X								X				

(*) En Diaris s'inclouen altre tipus de dades que van ser utilitzades en les sessions de formació com són els articles de revista i els documents *ad hoc*.

Figura 36. Triangulació efectuada en cadascun dels apartats de l'informe del cas.

3.5.1. Procés inductiu de construcció de les categories d'anàlisi

Un cop reunits tots els documents disponibles sobre el cas, el pas següent que es va realitzar va consistir en rellegir tota la informació a fi de copsar una imatge global de tota l'experiència que es va dur a terme. A partir d'una segona relectura es van anar redactant anotacions i breus reflexions subjectives sobre alguns fragments dels documents en funció de la fonamentació teòrica i de la visió global del cas. Aquestes observacions van ser molt útils per anar detectant tòpics que poguessin esdevenir categories d'anàlisi per a la posterior codificació dels documents. D'aquesta manera van sorgir alguns tòpics que no estaven previstos en la categorització inicial deductiva realitzada en la fonamentació teòrica¹⁸: per exemple, es van identificar molts fragments que reflectien el rol professional de l'investigador, o d'altres que feien referència a les diverses demandes que realitzaven les mestres o l'equip directiu (vegeu figura 37 - pàgina 203-).

<p>Fragment d'un diari de la primera sessió de formació</p> <hr/> <p>Mestra de P5: Els mestres no demanem activitats, volem formació en aquests altres aspectes bàsics de l'educació... (DOC12: 9)</p> <hr/> <p>Anotació al marge realitzada per l'investigador: Se'm fa estrany sentir que una mestra no demana "receptes" com a formació permanent. Caldrà analitzar el tipus de demanda que fan les mestres i l'equip directiu. L'investigador decideix no intervenir encara en la discussió a l'espera de veure com es desenvolupa el discurs i aprofitar un moment més idoni per exposar la seva proposta.</p>
--

Figura 37. Exemple d'anotació realitzada sobre una unitat de text d'un document.

¹⁸ L'esquema deductiu de categories construït en la fonamentació teòrica es pot consultar a la figura 31 -pàgina 164-.

Per altra banda, la visió global del cas va ajudar a copsar la importància de l'evolució que s'anava produint en diversos temes i per això es van crear categories que permetessin identificar el moment en què es van crear els documents (primer o segon trimestre). L'anàlisi inductiva també va servir per modificar algunes de les categories deductives que s'havien previst inicialment: així, per exemple, el condicionant del "temps" es va diferenciar en funció de si es tractava d'informació específica sobre la formació permanent o sobre les funcions habituals de les mestres en general; la categoria de "reflexió" va canviar de ser un tòpic associat directament al "desenvolupament professional de professorat" a estar associat als elements que configuren la "professionalitat"; en altres casos, els canvis introduïts a partir de l'anàlisi inductiva han conduït a la fusió d'algunes categories previstes de forma deductiva, per exemple, les dimensions del desenvolupament professional del professorat "pedagògica" i "auto-comprensiva" s'han refós en els tipus de reflexió "supòsits" i "un mateix" respectivament. Algunes categories deductives no s'han utilitzat directament per codificar fragments dels documents però sí han estat útils per a les interpretacions o reflexions que s'han fet al llarg de l'informe.

Finalment, després de les modificacions que acabem d'assenyalar, l'esquema de categories emprat per a la codificació de cada unitat de text és el que apareix a la figura 38 -pàgina 205-. A aquest esquema l'anomenem arbre jeràrquic "deductiu-inductiu" perquè tot i que ha tingut un origen deductiu, a partir de la fonamentació teòrica, s'ha ajustat a la realitat i ha adoptat la seva versió definitiva en funció de l'anàlisi inductiva de la informació.

Figura 38. Arbre jeràrquic deductiu-inductiu de categories.

Totes les categories s'han anat analitzant al llarg de l'informe del cas que es presenta a continuació. Tot i així, la seqüència d'anàlisi no té el mateix ordre en que es presenten les categories en l'arbre jeràrquic, el qual respon més a una lògica epistemològica. Aquesta manca de paral·lelisme seqüencial respon a l'interès d'afavorir, en la mesura del possible, una narració com si fos el relat d'una història.

